

TALABALARNING MUSTAQIL ISHLASH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI DASTURIY TA'MINOT YARATISH VA JORIY ETISH METODIKASI

To'Rayeva Gavxarbonu Tolibjonovna

Alfraganus University, "Pedagogika" kafedrasi, pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17661360>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 15-noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 20-noyabr 2025 yil

KEYWORDS

Dasturiy ta'minot, mustaqil ishlash faoliyati, web ilova, restudy, metodika, model.

ABSTRACT

Talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini rivojlantiruvchi dasturiy ta'minot mazmuni media komponentlarini, dasturiy ta'minot yaratish talablari(ergonomek,dizayn,grafik) ga moslashtirish, innovatsion texnologiyalarga integratsiyalash asosida <https://itm-f-talaba.uz> dasturiy ta'minotni yaratish asosida takomillashtirilgan;

Bugungi kunda talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini shakllantirishning yagona usuli, ularning mustaqil ishlash faoliyat bilan shug'ullanishlarini tashkil etish va boshqarish hisoblanadi. Talabalarning ijodiy tayyorgarlik jarayonida mustaqil ishlash faoliyatini tashkil etish uzluksiz va uzviy amalga oshirilmog'i lozim.

Bizningcha, bu yo'nalishda yuqori natijaga erishish ta'lim jarayonida, xususan ma'ruza va amaliy, seminar mashg'ulotlarida talabalarda o'rganilgan o'quv materialini mustahkamlashga qiziqish (motiv) hosil qilish, o'quv axborotlari sig'imini darslik va qo'shimcha adabiyotlardan mustaqil holda o'qish asosida kengaytirishga ishtiyoq hosil qilishga asoslanadi. Bo'lajak mutaxassislarning har tomonlama yetuk, bilimli, mustaqil fikrlay oladigan, izlanuvchan kadrlar bo'lib yetishishini ta'minlash, ularni o'z ustida ishlashga yo'naltiruvchi yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi[1,2].

Bizga ma'lumki ta'lim-tarbiya jarayonida talabalarda mustaqil ishlash faoliyatiga ishtiyoq va zaruriyat hosil qilishda pedagogik texnologiyalar keng imkoniyatlarga ega.

Mustaqil ishlash faoliyatini rivojlantiruvchi dasturiy ta'minot yaratish orqali biz talabalarda quyidagi bilim va ko'nikmalarni rivojlantira olamiz.

- ✓ intellektni rivojlantirish;
- ✓ hissiy sohani rivojlantirish;
- ✓ mustaqillik, avtonomiyani rivojlantirish;
- ✓ o'z ustida ishlash motivatsiyasini rivojlantirish, o'z-o'zini takomillashtirish va o'z-o'zini tartibga solish.

Hozirgi rivojlangan davrda ko'plab platformalar (masalan, Hemis), qidiruv tizimlari, telegram kanallaridagi guruhlar orqali talabalarning mustaqil ta'lim olishiga keng imkoniyatlar yaratilgan.

Shunga qaramay, olib borgan tadqiqotimizda talabalarning mustaqil ta'lim olish va guruhdagi boshqa talabalar bilan hamkorlikda o'zlashtirish imkoniyati, shu bilan birga o'z-

o'zini nazorat qila olishi uchun bitta manzildagi saytdan foydalanishi samarali ekanligini angladik[3,4].

Bizni mustaqil ta'limni innovatsion texnologiyalar orqali tashkil qilishimizga yordam beruvchi web ilovamiz interfeysining suda bo'lishi ham ta'lim sifati samaradorligiga xizmat qilishi anketa, so'rovnoma va testlarda o'z aksini topdi.

Bizni web ilovamiz metodik, didaktik, psixologik va texnik talablarga javob beradigan shu bilan birga talabanning bilim darajasiga moslashuvchan va obyektiv baholovchi mustaqil ta'lim olish imkonini beruvchi uzluksiz ketma-ketlikga ega va turli tizimlarga oson integrasiyalanuvchi <https://itmf-talaba.uz> sayt ishlab chiqilgan bo'lib bu dasturiy ta'minot talabalarining mustaqil ishlash faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Talabalarining mustaqil ishlash faoliyatini rivojlantiruvchi dasturiy ta'minot yaratish va joriy etish metodikasi nomli

WEB VA MOBIL ILOVASI

XARITASI

Ushbu dasturiy ta'minotni yaratishda asosiy e'tiborni talabalarining mustaqil ishlash faoliyatini to'g'ri tashkil qilishga, talabalarni dars va darsdan keyingi faoliyatida ijobiy yordam beradigan shuningdek fanga oid mavzularni to'liq, tushunarli o'zlashtirishga yordam berilishiga qaratdik[5,6].

Bu saytimizga ta'lim yo'nalishidan kelib chiqqan holda fanlar mavjud bo'lib shu fanlarni mazmun mohiyatini to'liq qamrab ochib bera oladigan ma'lumotlar kiritilgan ular quyidagi

menyularda o'z aksini topgan "Ma'ruzalar", "Amaliy mashg'ulotalar" va "Mustaqil ishlar" shuningdek "Video" va "Mavzuga doir testlar" dan iborat.

Talaba ushbu modular orqali fanga oid mavzularni to'liq oz'lashtira oladi. Har bir mavzuni o'zlashtirgandan keyin shu mavzuga oid sinov testlarini ishlaydi. Sinov testlaridan ijobbiy o'tganidan keyin keying mavzularni o'zlashtiradi. Mabodo testdan yetarli ball ololmasa qaytadan mavzularni o'qib chiqadi.

Biz web ilovamiz metodik, didaktik, psixologik va texnik talablarga javob beradigan shu bilan birga talabani bilim darajasiga moslashuvchan va obyektiv baholovchi mustaqil ta'lim olish imkonini beruvchi uzluksiz ketma-ketlikga ega va turli tizimlarga oson integrasiyalanuvchi <https://itmf-talaba.uz> sayt ishlab chiqilgan bo'lib bu dasturiy ta'minot talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

"Talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini rivojlantiruvchi dasturiy ta'minot yaratish va joriy etish metodikasi – web ilovasi" funksiyalari va undan foydalanishni qisqacha ko'rib chiqamiz.

"Talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini rivojlantiruvchi dasturiy ta'minot yaratish va joriy etish metodikasi – web ilovasi" o'qituvchi bo'limining interfeysi

Web ilovaning foydalanuvchi talabalar uchun asosiy interfeysi

Web ilovadagi "Ta'lim yo'nalishi" menyusining umumiy ko'rinishi

Shunday qilib, bu web ilovamizda talabalarning o'zaro muloqotini yo'lga qo'yish orqali ularning mustaqil ta'limining samaradorligiga yo'l ochib berilgan. Bu holatda o'qituvchi jarayonni nazoratsiz qoldirmasligi albatta foydali, ammo jarayonga biroz passiv aralashishi talabalarni yanada erkin fikr almashishiga yo'l ochib beradi. Bu ayniqsa, amaliy mashg'ulotlarda o'z aksini topadi. Ya'ni, talabalar mavzuga doir masalalarni yechib, hamma uchun taqdim etadi va xato yechgan bo'lib chiqishidan kamroq xavotir oladi. O'qituvchi asosiy, mazmunan xato joylarda aralashsa bo'ladi, elementar xatolar guruhdagi boshqa talabalar tomonidan tuzatilib borilishi ko'p kuzatildi[7].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'raeva. G.T. "Matematika fanini o'qitish jarayonida talabalarning mustaqil ishini tashkil etishning o'quv-pedagogik ta'minoti". //Jismoniy madaniyat va boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirish istiqbollari. Toshkent davlat pedagogika universiteti, respublika ilmiy-amaliy anjuman. Toshkent 2020y. 531-533b.
2. To'raeva. G.T. "Kompetentli yondashuv asosida matematikaga fanini o'qitish jarayonida talabalarning mustaqil ishini tashkil etish modeli". //Boshlang'ich ta'limni tashkil etishning sifat va samaradorligini oshirish masalalari . Toshkent davlat pedagogika universiteti, respublika ilmiy-amaliy anjuman. Toshkent 2022y. 190-193b.

3. To'raeva. G.T. "Kompetentli yondashuv asosida talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini takomillashtirish". //Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari 2023/ 4-son.. Toshkent 2023y.357-364b.
4. To'raeva. G.T. "Bo'lajak pedagog talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini takomillashtirish".//Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari 2023/5-son.. Toshkent 2023y. 451-457b.
5. To'raeva. G.T. "Bo'lajak pedagog talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini takomillashtirish". //Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari 2023/7-son.. Toshkent 2023y. 231-235b.
6. Turaeva Gavkharbonu Talibjonovna.- "Organization of independent work of students in the process of teaching mathematics on the competence-based approach".// Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 8 august 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz. 167-171pp.
7. Turaeva Gavkharbonu Talibjonovna.- "Methodology for developing independent creative thinking of students".// Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 8 august 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz. 172-174pp.

**INNOVATIVE
ACADEMY**